

Relato de experiência

Inglês para o trabalho na cidade de Itu: uma proposta de uso das IA's para a promoção da mobilidade social sob as perspectivas da cultura técnica e da decolonialidade

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424604>

Thômas Felipe Rodrigues

<https://orcid.org/0009-0008-0951-7096>

Emerson Freire

<https://orcid.org/0000-0001-5449-2002>

Resumo

Este relato de experiência, estruturado como pesquisa-ação, descreve a concepção e aplicação do curso de extensão “Inglês para o Turismo e o Trabalho na Cidade de Itu”, oferecido pela Fatec Itu. O projeto tem como objetivo promover a mobilidade social e a formação cidadã por meio do ensino da Língua Inglesa, alinhando-se às demandas socioculturais e econômicas de Itu, um importante polo turístico. A abordagem pedagógica é duplamente decolonial: de um lado, utiliza o Inglês para Fins Específicos (ESP) e a Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Língua (CLIL) para deslocar o idioma de uma perspectiva anglocêntrica; de outro, emprega a Inteligência Artificial (IA) na criação de materiais didáticos que valorizam a cultura técnica e o patrimônio local sob um viés decolonial, confrontando o colonialismo digital e a discriminação algorítmica (Fanon, 2021; Simondon, 2020). Os resultados do primeiro módulo evidenciam a eficácia da proposta, destacando a alta motivação dos cursistas e o desenvolvimento de competências linguísticas e culturais que lhes permitiram descrever espaços históricos em inglês e integrar-se à realidade produtiva local.

Palavras-chave: Inglês para Fins Específicos. Decolonialidade. Cultura Técnica, Mobilidade Social.

Abstract

This experience report, structured as an action research project, describes the design and implementation of the extension course “*English for Tourism and Work in the City of Itu*”, offered by Fatec Itu. The project aims to promote social mobility and citizenship education through the teaching of the English language, aligning with the sociocultural and economic demands of Itu, an important tourist hub. The pedagogical approach is doubly decolonial: on one hand, it employs English for Specific Purposes (ESP) and Content and Language Integrated Learning (CLIL) to shift the language away from an Anglocentric perspective; on the other, it uses Artificial Intelligence (AI) to create teaching materials that value technical culture and local heritage from a decolonial standpoint, challenging digital colonialism and algorithmic discrimination (Fanon, 2021; Simondon, 2020). The results of the first module demonstrate the effectiveness of the proposal, highlighting the high motivation of the participants and the development of linguistic and cultural competencies that enabled them to describe historical sites in English and engage with the local productive context.

Keywords: English for Specific Purposes. Decoloniality. Technical Culture, Social Mobility.

1. Introdução

As transformações sociotécnicas decorrentes de um contexto histórico complexo pós-Segunda Guerra Mundial impactaram paradigmas do trabalho, da comunicação e diversas

dimensões das relações humanas (Lastres; Albagli, 1999), o que culminou nas mudanças inerentes à Quinta Revolução Industrial. Como consequência do papel desempenhado pelos Estados Unidos nesse processo, o inglês tornou-se a língua do mercado global. Graddol (2006), em *English Next*, analisa o papel da Língua Inglesa no contexto global atual, reforçando que o ensino do inglês é indispensável para a inserção no mercado de trabalho, definindo-o como “um portal para o bem-estar de economias nacionais, organizações e indivíduos” (GRADDOL, 2006, p. 40). O Centro Paula Souza, por meio das Fatecs, reconhece a importância do inglês na formação dos cursos tecnológicos, incluindo-o em todos os semestres. Nesse sentido, Mattos e Barçante (2019) reforçam o papel do Inglês para Fins Específicos no âmbito do Ensino Superior, portanto, surge a necessidade de elaborar cursos que atendam às demandas pluridimensionais dos espaços onde as Fatecs se inscrevem.

Diante do que é posto, assume-se que a compreensão do papel da Língua Inglesa na formação e mobilidade social exige considerar fatores de ordem multidisciplinar, incluindo recortes que contemplem as especificidades dos locais onde esses sujeitos se encontram e de que forma as atividades desenvolvidas nesses espaços se valem do seu uso. Assim, a elaboração de cursos de Inglês demanda, na atualidade, considerar as realidades socioeconômicas e culturais dos estudantes como elemento para a motivação e representatividade, atualizando o conceito de Inglês para Fins Específicos. Neste sentido, Graddol (2006, p. 40) define o inglês como “um portal para o bem-estar de economias nacionais, organizações e indivíduos”. Conceber a Fatec enquanto instituição de ensino do Eixo Tecnológico assim como a especificidade da Fatec Itu, situada no interior de São Paulo e caracterizada por seu forte apelo para atividades turísticas, implica olhar não apenas para as necessidades de uso do idioma no contexto das indústrias da cidade e de seus arredores, mas também considerar essa peculiaridade ao conceber cursos e disciplinas. Ademais, destaca-se a presença constante de estrangeiros na cidade e a frequente promoção de eventos internacionais, que demandam habilidades em Língua Inglesa capazes de ampliar as possibilidades de mobilidade social dos alunos da instituição, tendo em vista que, conforme Oliveira (2010), o termo mobilidade social refere-se ao movimento de indivíduos ou unidades familiares entre categorias socioprofissionais, podendo ocorrer dentro de uma mesma classe ou entre classes distintas.

Ademais, faz-se urgente que práticas de ensino da Língua, assim como de elaboração de materiais, busquem a retomada da consciência da comunidade acadêmica e da faculdade sobre o papel social da instituição para além de uma perspectiva mercantilista, mas, ao contrário, em uma acepção que conceba o ensino superior enquanto espaço de enfrentamento das diferenças, considerando-se sobretudo, o Brasil enquanto um país com a história fortemente marcada pela colonialidade, fazendo deste espaço um lugar em que o Inglês para Fins Específicos deva englobar práticas decoloniais (Freitas e Santos, 2025).

Sendo assim, o presente relato propõe a discussão sobre as descobertas realizadas a partir do processo construção e aplicação do primeiro módulo, com cinco aulas, de um curso de Inglês desenvolvido com o objetivo de integrar o aprendizado do idioma aos objetivos de desenvolvimento da cadeia produtiva local, em um processo no qual, ao se representar espaços da cidade e atividades desenvolvidas nesse contexto sob uma perspectiva decolonial, buscando-se instrumentalizar estudantes e demais participantes

para lidar com situações diversas de suas áreas de formação, utilizando o idioma, ao mesmo tempo em que se promove a integração destes à realidade histórico cultural da cidade a partir do uso de imagens elaboradas por inteligência artificial, visitas aos espaços abordados durante o curso e o contato com pessoas citadas no material em aulas de conclusão de cada unidade do material. Para essa proposta, entende-se o Inglês enquanto Língua Franca, que, segundo Jenkins (2009), inscreve-se em um cenário no qual a língua passa a incorporar características não apenas de seus falantes nativos, mas também se transforma por meio de diferentes contextos culturais. Da mesma forma, é fundamental estabelecer, metodologicamente, como essa língua fora ensinada no contexto de um curso de extensão, facilitando a inserção de participantes da comunidade externa na instituição.

Para tanto, concebe-se este curso dentro do eixo de Inglês para Fins Específicos, considerando que, segundo Mattos e Barçante (2019), esse campo remonta ao período em que os romanos aprendiam grego para fins acadêmicos, sendo que, conforme Howatt (1984, apud Mattos & Barçante, 2019), no século XVI o ensino do Inglês comercial ganhou força com a chegada de refugiados protestantes à Inglaterra. Contudo, o grande impulso do ESP (*English for Specific Purposes*) ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço da ciência, tecnologia e comércio global, exigindo uma língua internacional voltada para esses campos. Devido ao poder econômico dos Estados Unidos, o Inglês assumiu esse papel, aumentando a demanda por oportunidades de aprendizado do idioma. Compreender o Inglês enquanto Língua Franca e o seu ensino para Fins Específicos não limita as práticas de ensino a metodologias tradicionalistas. Ao contrário, permite enxergar a língua inserida em situações reais e comunicativas. Portanto, o presente curso também prevê o desenvolvimento de estratégias oriundas da abordagem CLIL (Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Língua), visto que, segundo Tavella (2023), a integração entre essa abordagem e o ESP no ensino de Inglês justifica-se pela necessidade de desenvolver competências linguísticas alinhadas a contextos culturais, sociais, acadêmicos e profissionais reais.

Ambas as abordagens se complementam ao promover o aprendizado do idioma de forma contextualizada, e voltada às demandas específicas de cada área do conhecimento ou mercado de trabalho, permitindo aos cursistas a inserção qualificada no mercado de trabalho, que, segundo Martins (2016), representa atuar na área para qual se estudou, recebendo remuneração adequada à formação que se tem. Tendo contextualizado o uso da Língua Inglesa no presente trabalho, faz-se igualmente necessário ampliar o olhar para a realidade socioeconômica da cidade de Itu.

De acordo com Magagnin e Senna (2023, p. 127), nas últimas décadas o turismo mundial apresentou forte crescimento, com aumento de 117,5% no número de turistas entre 2000 e 2019. No Brasil, o crescimento foi de 19,6% no mesmo período. Embora a pandemia da Covid-19 tenha impactado negativamente o setor, em 2021 houve sinais de recuperação. Os autores ainda afirmam que Itu é reconhecida por sua riqueza patrimonial preservada e pelo título de “cidade dos exageros”, em referência ao humorista Simplício. A cidade possui ampla estrutura voltada ao turismo histórico, com destaque para museus, igrejas, praças e construções antigas, especialmente na região central.

Entre os principais patrimônios tombados estão a Igreja do Senhor Bom Jesus, o Centro Histórico de Itu, a Fábrica de Tecidos São Luís e a Pedreira de Varvitos (Prefeitura Municipal de Itu, 2022a). O Centro Histórico foi tombado pelo CONDEPHAAT e pelo

IPHAN, com o tombamento estadual formalizado em 2003, conforme o Decreto nº 20.955, que estabelece a proteção e os limites dessa área. Além disso, Itu vem ganhando cada vez mais relevância como destino estratégico para grandes investimentos e eventos de repercussão internacional, consolidando-se como uma cidade que alia tradição histórica ao desenvolvimento econômico. Um exemplo expressivo dessa tendência é o festival Tomorrowland Brasil, considerado um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo, que, em sua última edição, reuniu aproximadamente 150 mil pessoas e movimentou mais de R\$ 800 milhões na economia local e regional (Jornal de Turismo, 2024).

Ademais, a cidade será palco de um dos mais ambiciosos empreendimentos do setor de entretenimento da América Latina: o Cacau Park, anunciado pela Cacau Show. O projeto prevê a construção do maior parque temático da região, com investimento estimado em R\$ 2 bilhões, o que deve potencializar o turismo, gerar empregos e impulsionar o comércio e a infraestrutura da cidade (Mundo Cacau Show, 2025). Ainda de acordo com dados do Jornal A Federação (2023), a cidade oficializou sua adesão ao Programa Arranjo Produtivo Local (APL) durante evento no Parque Tecnológico de Sorocaba, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento econômico regional por meio da cooperação entre empresas. A parceria, intermediada pela Secretaria Municipal de Emprego, envolve setores como Agrotech, Metalmeccânico, Energias Renováveis e Mestre Cervejeiro. Os APLs incentivam o uso compartilhado de recursos, capacitações conjuntas e acesso a editais de fomento, promovendo ganhos em competitividade, inovação e escala para os participantes. Deve-se ainda considerar a proximidade da cidade com a capital paulista (aproximadamente uma hora e dez minutos) e com regiões de alta produtividade como Indaiatuba, Campinas e Jundiaí.

Considerando a necessidade de conceber-se a realidade local para práticas educativas como elemento motivador das aprendizagens, ressaltamos o que Cifelli (2025, p.1) aponta que:

A busca pelo desenvolvimento e o aperfeiçoamento de novas estratégias de ensino-aprendizagem, bem como o engajamento do docente no fomento à exploração das práticas interdisciplinares como forma de observar, analisar e avaliar os fenômenos a partir da correlação dos conhecimentos obtidos nas diversas disciplinas existentes nas grades curriculares, faz parte do compromisso do docente no aprimoramento e avaliação contínua de suas práticas pedagógicas. Logo, compreende-se que a oferta de um curso *in loco*, que valorize a cultura de uma cidade turística, tem a potencialidade de promover a motivação dos alunos.

Ainda sobre a integração dos cursistas com a realidade socioeconômica local, não se pretende contribuir para a alienação destes sujeitos, mas ao contrário, conforme anunciado na introdução deste trabalho, propõe-se a construção de uma visão decolonial sobre a cidade, que atravessa tanto o processo de elaboração dos materiais, quanto da aplicação do curso, neste sentido, vale ressaltar que Fanon (2021, p. 15) aponta que:

A evolução das técnicas de produção, a industrialização, aliás, limitada, dos países escravizados, a existência cada vez mais necessária de colaboradores, impõem ao ocupante uma nova atitude. A complexidade dos meios de produção, a evolução das relações econômicas, que, quer se queira quer não, arrasta consigo a das ideologias, desequilibram o sistema.

Pretendeu-se durante a aplicação das atividades relatadas, atingir os objetivos do presente projeto por meio do desenvolvimento e aplicação de um curso de línguas que prioriza a realidade econômica local, utilizando para tanto ferramentas de *design* e Inteligência Artificial sob a perspectiva da decolonialidade, na perspectiva de Fanon (2021) e da Cultura Técnica, termo cunhado por Simondon (2020), atualizados ao contexto das novas tecnologias da informação, sobretudo a expansão da inteligência artificial que se popularizou a partir de 2023 com o lançamento do GPT-3 da Openai (Sobreira 2025) que tem implicações nos meios de produção e nas relações de poder relacionadas à colonialidade, sob uma perspectiva Hacker Fanoniana, conforme apontado por Faustino e Lippold (2023).

Desta forma, o presente curso tem na Inteligência Artificial a representação da possibilidade de elaboração de imagens que corroborem não somente para a inserção dos cursistas no mercado de trabalho e sua mobilidade para o ensino superior, mas também para o enfrentamento da colonialidade, ou seja, que sejam aplicadas em uma perspectiva decolonial, considerando que, a despeito do fenômeno da discriminação algorítmica apontado por Tarcísio (2022) e Faustino e Lippold (2023), a Inteligência Artificial constitui-se como possibilidade de uma pedagogia Hacker no sentido de Menezes (2019). Há de se considerar para a presente discussão que para Tarcísio (2023) há uma negação entre o racismo (inerente ao colonialismo no Brasil) e a política na tecnologia, o que o autor intitula de "dupla opacidade" e que atualiza para o contexto posto a proposição de Simondon, cuja produção evidencia a necessidade da assunção do caráter cultural e social das tecnologias, em oposição às posturas tecnofílica ou tecnocrática, em que a tecnologia estaria acima das relações culturais, ou da visão tecnofóbica, que surgiria como uma concepção em que a tecnologia teria a função de assumir o lugar do ser humano, o que tem sido amplamente discutido em pesquisas sobre as inteligências artificiais.

Conforme Costa (2025) aponta, para Simondon, os objetos técnicos são relegados ao que parece ser um mundo sem valor cultural, onde não são vistos como portadores de significado, mas, sim, como ferramentas ou objetos de uso prático. Desta forma, compreende-se que o uso deste recurso para a elaboração de imagens que representem a realidade da cidade de Itu deve ocorrer sobre uma perspectiva socio-histórico-cultural que valorize a realidade da cidade, porém não sob a perspectiva meramente capitalista, mas sob o viés da representação de seu povo, trazendo conhecimentos sobre o espaço geográfico sob um viés decolonial.

Ao considerar o racismo enquanto elemento inerente à colonialidade e estrutural (Almeida 2019), e considerando que sua forma primitiva baseava-se na pressuposição da inferioridade biológica do colonizado, Fanon(2021) aponta que em sua evolução, esta forma de discriminação oriunda do movimento colonial agregou valores culturais. O autor ainda defende que, no contexto específico da industrialização, o desenvolvimento tecnológico trouxera consigo uma nova forma de alienação, em que os povos nativos foram postos em uma posição de coadjuvantes, enquanto sua força de trabalho fora explorada, em detrimento da estruturação de um sistema de exploração que colocara o colonizador em posição de privilégio, mas também de representação daquilo que teria algum valor cultural e estético, o que só poderia ser rompido a partir do reconhecimento do colonizado de sua história e dos processos que o levaram a esta condição, para que, como parte deste processo, sua autoestima fosse restaurada, assim como o ímpeto de lutar para a reassunção de seu lugar nestas sociedades.

Para Fanon “o racismo entra pelos olhos dentro precisamente porque se insere num conjunto caracterizado: o da exploração desavergonhada de um grupo de homens por outro que chegou a um estágio de desenvolvimento técnico superior” (FANON 2021, p. 20).

Desta forma, a inteligência artificial se inscreve no contexto do curso proposto, como ferramenta para que se conheça a história da cidade e seu contexto socioeconômico sob uma perspectiva mais justa, em que a presença do povo nativo, e dos integrantes de grupos não minoritários sejam representadas a partir do material, e que mesmo quando não a partir da linguagem verbal, esta representatividade também se dê através das imagens. Logo, esta proposta torna-se duplamente decolonial, pois retira o desenvolvimento da língua inglesa da perspectiva anglocêntrica e resgata a história da cidade da perspectiva do colonizador.

2. Objetivo

O presente projeto tem como objetivo geral contribuir diretamente para a formação cidadã e profissional de estudantes e membros da comunidade da cidade de Itu, por meio da oferta de um curso de Inglês para o Turismo alinhado às demandas socioculturais e econômicas locais.

São objetivos específicos do presente projeto:

- Ampliar a integração entre a Fatec Itu, empresas, o setor turístico e o setor cultural da cidade e região, por meio de parcerias voltadas à elaboração e aplicação de materiais didáticos que contemplem o ensino da Língua Inglesa alinhado à realidade sociocultural e econômica local.
- Desenvolver diversos letramentos, com ênfase na preparação dos cursistas para os desafios do mercado de trabalho, considerando o contexto específico em que estão inseridos.
- Compreender as demandas relacionadas ao uso da Língua Inglesa no mercado de trabalho da cidade de Itu;
- Promover a divulgação dos cursos oferecidos pela Fatec Itu;
- Fortalecer o reconhecimento institucional da Fatec Itu e do Centro Paula Souza;
- Demonstrar o uso responsável e eficaz da Inteligência Artificial como ferramenta para a criação de materiais concretos e significativos, gerando dados relevantes para pesquisas futuras;

3. Método

O presente projeto constitui-se como parte de uma pesquisa-ação que visa à compreensão da mobilidade social dos participantes de um curso de Inglês para o Turismo, a partir do acompanhamento de sua inserção no mercado de trabalho e/ou do ingresso desses alunos na Fatec Itu, em decorrência da experiência adquirida no curso.

Destacou-se, ainda, que a elaboração do curso, sua adequação às necessidades da cadeia produtiva da cidade de Itu e às expectativas dos cursistas também foram objeto de análise e contribuíram significativamente para a continuidade da pesquisa e o aprimoramento dos materiais e produtos desenvolvidos. O curso foi dividido em três módulos anuais, com o primeiro voltado ao desenvolvimento de habilidades linguísticas na Língua Inglesa, especialmente relacionadas à conversação, além do aprofundamento do conhecimento sociocultural sobre a cidade de Itu.

Nesta etapa inicial, foram trabalhadas competências do nível A1 do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, reconhecido internacionalmente como parâmetro para aferição de proficiência em Inglês, sendo utilizada a inteligência artificial para representar figuras que são importantes para a história da cidade, porém sob uma perspectiva decolonial. Logo, foram selecionadas pessoas que têm se destacado nas artes, na cultura e na luta pela igualdade na cidade. Na primeira etapa do curso, o professor autor dedicou duas horas à docência, no Centro de Capacitação Profissional da cidade de Itu, que está localizado no centro da cidade histórica, local onde se tem fácil acesso aos artefatos culturais representados pelo curso.

O curso foi elaborado pelo professor-pesquisador, com apoio de ferramentas de Inteligência Artificial para a estruturação de atividades, contudo textos foram autorais, baseados em pesquisa sobre a cidade de Itu, sua cultura, história e relações de trabalho. A diagramação dos materiais, bem como a produção de áudios e imagens, também foram realizadas pelo professor-pesquisador. O módulo do curso foi ofertado, no segundo semestre de 2025, em parceria com o Centro de Formação Profissional da cidade de Itu, já acordada e oficializada.

A elaboração dos materiais referentes ao primeiro mês do curso ocorreu antes do início das aulas, em agosto, considerando o início da aplicação das quatro primeiras aulas em setembro de 2025. A primeira parte do primeiro módulo foi encerrada no mês previsto, a saber, em setembro do ano de 2025.

A primeira aula do primeiro módulo do curso teve como objetivo desenvolver habilidades comunicativas para se apresentar em Inglês, para este propósito, com o auxílio da ferramenta de geração de imagem do ChatGPT 5, foram geradas imagens representando locais históricos da cidade, assim como o professor ministrante do curso fora representado e versão cartunesca, gerada pela mesma inteligência artificial.

Figura 1 – Imagem da unidade 1 do Material didático

INGLÊS PARA O TURISMO NA CIDADE DE ITU

UNIT 1 LESSON 1 GETTING TO KNOW ITU

IN CONTEXT
 You are going to learn more about Itu. Mark the options you are familiar with about the city. Are all the items important?
 the city's history the city's economy the city's culture the city's projects

1. Read the story and complete the text with the words from the word box.

Mr. Thomas: Hello! Welcome to Itu! My name is Thomas. I am a professor at Fatec Itu, a famous **higher education** institution in the state of São Paulo, Brazil.

Mr. Thomas: How are you today?

Student: I am fine, thank you!

Mr. Thomas: Great! Our goal in this course is to study the history and culture of the city and **to know Itu better**.

Mr. Thomas: Let's start by **introducing ourselves**. What is your name?

Student: I am _____.

Mr. Thomas: Nice to meet you, _____! Where are you from?

Student: I am from _____.

Mr. Thomas: Wonderful! Thank you for telling me. Now, let's **learn** more about the city together!

Glossary
 higher education - ensino superior
 to know better - conhecer melhor
 goal - objetivo
 learn - aprender
 to introduce ourselves - nos apresentarmos

2. Read the text again. Decide if the sentences are true or false. Write T for true and F for false.

1. Thomas is a student at Fatec Itu. _____
2. Fatec Itu is a respected higher education institution. _____
3. The goal of the course is to study the city. _____
4. History and culture are important and are present in the course. _____

3. Complete the sentences with the correct information from the story.

1. Thomas works at _____.
2. Fatec Itu is a _____ higher education institution.
3. The goal of the course is to study the _____ and culture of Itu.

4. Complete the expression.

_____ is your name?
 My _____ is Thomas.
 Where _____ you from?
 I am _____ Brazil.

Nível 1 **UNIT 1 LESSON 1 GETTING TO KNOW ITU** 13

Fonte: Autoria própria

A voz do professor ministrante foi clonada através da IA *elevenlabs*, e assim o texto de apresentação da unidade fora gerado. Houve o cuidado de, na etapa de contextualização da unidade, discutir elementos críticos sobre a cidade, utilizando cognatos como *history*, *economy* e *culture*. A escolha de palavras que se aproximem da realidade dos estudantes e que promovam críticas que estes são capazes de compreender no idioma, dá-se segundo o princípio de ancoragem de Vygostky, que estabelece que para que se compreenda um conteúdo novo é preciso haver uma conexão deste com aquilo que o aprendiz já conhece.

As segunda, terceira e quarta aulas da sequência didática abordaram características da cidade, valendo-se para tanto do *verb be* e de adjetivos, representados por imagens da plataforma Canva for Education, no entanto, vale ressaltar que as unidades em produção já estão sendo elaboradas com o uso de IA para a geração de todo material imagético, garantindo maior representatividade de homologia de processos. A cada aula os conteúdos foram retomados e aprofundados paulatinamente para garantir a aprendizagem de todas e todos. As discussões que se seguiram foram a origem indígena do nome Itu, que significa grande queda da água, assim como a localização da cidade na

região de Sorocaba e os elementos que tornam a cidade interessante para munícipes e turistas.

Figura 2 – Imagem da abertura da unidade 3 do Material didático

INGLÊS PARA O TURISMO NA CIDADE DE ITU

UNIT 1 LESSON 3 ADVANTAGES OF LIVING IN ITU

Living in a city has positive and negative points. Number the importance of the items from 1 to 5 according to your priorities.

 jobs opportunities

IN CONTEXT

1. Read the sentences and correct the incorrect definitions.

The city of Itu

Itu is a popular city in the countryside of São Paulo. It is a small city, but it is famous for its big things. Itu is near Sorocaba and not far from São Paulo. The city is comfortable and is considered safe, clean, and quiet. Tourists are excited to visit Itu because it is a historical place.

Itu is a **large** city in the countryside of São Paulo. _____

The center of Itu is usually **quiet** and never busy. _____

Itu is a **dangerous** city to visit. _____

The streets of Itu are always **dirty**. _____

The neighbourhoods in Itu are usually **uncomfortable**. _____

Tourists feel **sad** when they visit Itu. _____

Itu is **very crowded**. _____

Itu is **far from** São Paulo and **near** Rio de Janeiro. _____

People in Itu feel very **tired** when they explore the city. _____

2. Complete the sentences.

Itu is a popular city in the _____ of São Paulo.

Itu is a _____ city, but it is famous for its _____ things.

Itu is _____ Sorocaba and not _____ from São Paulo.

The city has _____ and _____ condominiums.

Itu is considered _____, _____, and _____.

Tourists are _____ to visit the city because it is a _____ place.

3. Complete the information to express your opinion about Itu

I think Itu is a _____ city because _____.

The center of Itu is _____.

In my opinion, Itu is a _____ place to live.

Tourists feel _____ when they visit Itu..

I believe Itu is _____.

I feel _____ when I am in Itu.

IMPORTANT TIP

The use of “a”, “an” e “the”

A means one, but comes before consonants.
I am **a** good person.

An also means one, but comes before vowels.
I am **an** intelligent person.

A and **an** are used for unspecific things.
The is used for specific things.
She is **the** director of **the** company.

Nível 1 UNIT 1 LESSON 3 ADVANTAGES OF LIVING IN ITU 19

Fonte: Autoria Própria

A quarta aula do curso fora desenvolvida no contexto de uma conversação entre uma guia turístico e um turista vindo de Curitiba. Tomou-se o cuidado para que os sotaques das personagens fossem latinos, assim como buscou-se retomar espaços da cidade, a saber a praça do Carmo e a Praça da Matriz. Na quinta aula, que encerrou o módulo, fora realizado um tour pelo centro da cidade, momento este em que os estudantes puderam reproduzir o que aprenderam durante as aulas inicial *in loco*.

Figura 3 – Imagem da abertura da Unidade 4 do material

INGLÊS PARA O TURISMO NA CIDADE DE ITU

UNIT 1 LESSON 4 GETTING INFORMATION ABOUT ITU

Are you familiar with Itu's culture? Look at the pictures and write the letters next to the correct images.

a. A big payphone
b. The Matriz Square
c. The Carmo Square
d. A famous TV character
e. A famous park

IN CONTEXT

Introduction: Julio is a tourist. Roselaine is a tour guide. In this conversation Julio asks Roselaine some information about the city.

Roselaine: Hello! My name is Roselaine. What is your name?
Julio: Hello! My name is Julio.
Roselaine: Nice to meet you, Julio. Where are you from?
Julio: I am from Curitiba.
Roselaine: Great!
Julio: Is itu really big?
Roselaine: No, Itu is not big. It is small but very famous.
Julio: Why do people say Itu is big?
Roselaine: Because of a famous character in a TV show and the large objects in the city.
Julio: Oh! And what is the name of this square?
Roselaine: This is the Matriz Square.
Julio: Is Itu safe?
Roselaine: Yes, Itu is safe and clean. The streets are quiet.
Julio: Is it far from São Paulo?
Roselaine: No, Itu is not far. It is near São Paulo.
Julio: Thank you!
Roselaine: You're welcome! Enjoy the city!

Glossary
square - praça
enjoy - curtir

1. Read each sentence and Write J for Julio or R for Roselaine next to each sentence.

This person is a tourist. _____
This person is a tour guide. _____
This person is from Curitiba. _____
This person is from Itu. _____
This person is curious about the city. _____
This person is surprised by the reason of the fame of Itu. _____

2. Read and correct the false information.

Julio is from São Paulo. _____
Itu is a large city. _____
Itu is far from São Paulo. _____
The streets of Itu are dirty. _____
Itu is dangerous. _____

Nível 1 **UNIT 1 LESSON 4 GETTING INFORMATION ABOUT ITU** 21

Fonte: Autoria própria

4. Resultados e Discussão

Através do presente projeto, constatou-se diversos benefícios para os cursistas. Entre eles, há de se ressaltar que ao final das cinco primeiras aulas do curso, todos os estudantes foram capazes de apresentar, em Inglês, espaços da região central da cidade de Itu, onde está estabelecido o prédio onde o curso é oferecido, confirmando a hipótese do desenvolvimento cultural destes alunos que conheciam parcialmente as pessoas representadas no material, o que pode ser comprovado a partir de registros audiovisuais realizados durante a atividade prática, assim como pelos registros das atividades dos estudantes do curso e sua participação ativa nas aulas. Isto reforça o que Freire (2022, p.3, apud Freire 2025) aponta ao dizer que: “A cultura técnica, entendida como dimensão constitutiva do humano, deve ser cultivada não apenas em laboratórios e oficinas, mas

também em ateliês, exposições e práticas colaborativas, dentro e fora do ambiente escolar”.

Igualmente, ao serem questionados sobre a importância da representação de pessoas e de espaços com os quais os alunos estão habituados para o ensino da língua inglesa, os alunos confirmaram de forma unânime que este é um fator motivacional para a sua permanência no curso e um facilitador de suas aprendizagens.

Ademais, constatou-se que, dentre os alunos cursistas, cerca de 80% dos que permaneceram fazem parte ou da ETEC, modalidade AMS, ou são funcionários da prefeitura da cidade de Itu ou de instituições que ensinam a língua inglesa, reforçando a premissa da mobilidade social. Tem-se como outro elemento indicativo de mobilidade, a inscrição de um dos cursistas o curso da Fatec Itu, assim como a incidência de candidata no curso e em grupo de divulgação do vestibular.

As evidências apontadas confirmam o que foi afirmado por Kalantzis e Kope (2004, p. 49), no sentido de que: “Duas condições, em particular, impactam o aprendizado: primeiro, se a identidade, a subjetividade ou o senso de si mesmo de uma pessoa foram engajados; e segundo, se esse engajamento é tal que pode ampliar seus horizontes de conhecimento e capacidade”.

5. Considerações Finais

A oferta de um curso de inglês voltado para a decolonialidade e para a valorização do patrimônio cultural da cidade de Itu revelou-se um instrumento eficaz no enfrentamento da colonialidade, especialmente diante do colonialismo digital e de seus desdobramentos, como a discriminação algorítmica. Além disso, o projeto mostrou-se relevante para o fortalecimento do patrimônio cultural dos alunos e de sua mobilidade social, transformando o espaço do curso em um ambiente de construção de saberes, expressão de identidades e ampliação de pertencimento. Esse sentimento de reconhecimento cultural confirma a reflexão de Fanon (2021, p. 27): “Outrora emigrado da sua cultura, o autóctone explora-a hoje com arrebatamento.

Referências

BOURDIEU, P. **A distinção**: crítica social do julgamento. São Paulo: Zouk, 2016.

COSTA, L. A.; COUTINHO, F. A. CHATGPT e Educação: contribuições do pensamento de Gilbert Simondon. **Revista Docência e Cibercultura**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 1–17, jan./abr. 2025. DOI: 10.12957/redoc.2025.83788.

Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/re-doc/article/view/83788>. Acesso em: 11 out. 2025.

CIFELLI, G. A relevância pedagógica das visitas técnicas e dos trabalhos de campo para o desenvolvimento de metodologias ativas utilizadas na Educação Profissional e Tecnológica. In: **MOSTRA DE TRABALHOS DOCENTES EM RJ**, 8., 2025, Pompéia. *Anais [...]*. Pompéia: Fatec Pompéia; Fatec Marília, 2025.

FREIRE, E. Entre “máquinas inteligentes” e humanos: por uma abordagem tecnoestética na formação profissional e tecnológica. In: **MOSTRA DE TRABALHOS DOCENTES EM RJ**, 8., 2025, Pompéia. *Anais...* Pompéia: Fatec Pompéia; Fatec Marília, 2025.

FAUSTINO, D. L. W. **Colonialismo digital**: Por uma crítica hacker-fanoniana. Livro não paginado. Boitempo, 2023.

Freitas dos Santos, D., & JOTTO, K. F. C. (2025). PRAXIOLOGIAS (DE)COLONIAIS EM CENÁRIO DE INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS: OLHARES AUTOETNOGRÁFICOS DE PROFESSORES DE LÍNGUA(GEM)S. **Pensares Em Revista**, 33(33), 180–205. <https://doi.org/10.12957/pr.2025.89467>

GRADDOL, D. **English Next**. London: British Council, 2006

JENKINS, J. **English as a lingua franca**: attitude and identity. Oxford: Oxford University Press, 2009.

JORNAL A FEDERAÇÃO. **Itu oficializa parceria com o programa Arranjo Produtivo Local**. Itu, 14 fev. 2023. Disponível em: <https://jornalafederacao.com.br/blog/2023/02/14/itu-oficializa-parceria-com-o-programa-arranjo-produtivo-local/>. Acesso em: 24 jun. 2025.

JORNAL DO TURISMO. **Tomorrowland Brasil impulsiona economia de Itu e região com mais de 800 milhões**. Itu, 15 out. 2024. Disponível em: <https://jornaldeturismo.tur.br/noticias/89737-tomorrowland-brasil-impulsiona-economia-de-itu-e-regiao-com-mais-de-800-milhoes-2>. Acesso em: 24 jun. 2025.

LASTRES, H. M. M.; ALBAGLI, S. **Informação e globalização na era do conhecimento**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

MARTINS, B. V. **Expansão e diversificação do ensino superior no Brasil: a mobilidade social e a inserção profissional dos jovens estudantes e egressos de cursos superiores tecnológicos na região metropolitana de Porto Alegre-RS**. 2016. Tese (Doutorado em Administração) – Escola de Administração, Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

MATTOS, C. M. P.; BARÇANTE, M. Aspectos da formação do professor de inglês para fins específicos em contexto profissional tecnológico de ensino. **Revista BTecLE**, v. 3, n. 1, p. 59–78, 2019. Disponível em: <https://revista.cbtecle.com.br/index.php/CBTecLE/article/view/112019183>. Acesso em: 24 jun. 2025.

MUNDO CACAU PARK. **Cacau Park**: o parque temático da Cacau Show em Itu – um marco no entretenimento brasileiro. São Paulo, 21 mar. 2025. Disponível em: <https://mundocacaupark.com.br/cacau-park-parque-tematico-cacau-show-itu/>. Acesso em: 24 jun. 2025.

O

LIVEIRA, D. A. Mobilidade social. In: OLIVEIRA, D. A.; DUARTE, A. M. C.; VIEIRA, L. M. F. (org.). **Dicionário: trabalho, profissão e condição docente**. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010.

ROSA, P. R. da; ZATT SCHARDOSIN, F.; DIAS ALPERSTEDT, G.; GHISI FEUERSCHÜTTE, S. Estudo de caso e pesquisa-ação: semelhanças e distinções entre os métodos. **Revista de Ciências da Administração**, v. 25, n. 65, p. 1– 17, 2024. DOI: 10.5007/2175-8077.2023.e80766. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/2175-8077.2023.e80766>. Acesso em: 24 jun. 2025.

SIMONDON, G. **O modo de existência dos objetos técnicos**. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2020.

SOBREIRA, V. Um panorama da história da Inteligência Artificial e suas aplicações na pesquisa histórica. **Varia Historia**, Belo Horizonte, v. 41, e25035, 2025. DOI: 10.1590/0104-87752025v41e25035. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0104-87752025v41e25035>. Acesso em: 11 out. 2025.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

XIMENEZ, D. S. S. **Projeto urbano sustentável para a cidade de Itu: ligação Centro Histórico e novo centro**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.